

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки на сроки формирования реактивного холецистопанкреатита // Клінічна та експериментальна патологія. – 2003. – Т.ІІ. - № 1. – С. 2-4. [Avramenko A.A., Gozhenko A.I., Korolenko R.N. Influence of the duration of exacerbation of duodenal ulcer on the timing of formation of reactive cholecystopancreatitis // Clinical and experimental pathology. - 2003. - Vol. II. - No. 1. - P. 2-4.]

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація (Авраменко А.О.), методологія (Авраменко А.О., Смоляков С.М., Короленко Р.М.); формальний аналіз (Авраменко А.О.), керування даних (Авраменко А.О., Макарова Г.В., Смоляков С.М., Дерменжи О.В., Короленко Р.М.); написання статті (Авраменко А.О.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 2 від 20.02.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнта було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 03.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62-003.7-089.879

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15121822>

Р. В. Стецишин

ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ ПРИ ЛІКУВАННЯ СКЛАДНИХ КАМЕНІВ СЕЧОВОДІВ

Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Стецишин Р. В. / Stetsyshyn R.V. – <https://orcid.org/0000-0001-5631-3274>

Summary. Stetsyshyn R. V. **COMPARISON OF THE FEATURES OF ULTRASOUND AND LASER URETEROLITHOTRIPSY IN THE TREATMENT OF COMPLEX URETARY STONES.** - *Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.* - e-mail: urology.kharkiv@gmail.com. Purpose: to conduct a comparative analysis of the features of endoscopic surgery in patients with complex ureteral stones using ultrasonic and laser

ureterolithotripsy. A comparative analysis of the course of surgical intervention - contact ultrasonic lithotripsy in groups of patients with "standard" and "complex" ureteral stones and contact laser lithotripsy in patients with stones measuring < 1.0 cm and > 1.5 cm showed the undeniable advantages of the latter in the treatment of patients with "complex" ureteral stones. When carrying out the energy action of the laser lithotripter, the stone is effectively disintegrated into small fragments that do not require additional traction to remove them from the lumen of the ureter. The surgical intervention takes place with ideal visualization of the surgical field, the productivity of laser lithotripsy is so high that it allows for the destruction of fairly large high-density concretions in a minimum time. At the same time, there is no additional trauma to the wall of the ureter and its intramural section, which contributes to the performance of the operation without complications of varying severity.

Key words: ureteral stones, ultrasonic contact lithotripsy, laser contact lithotripsy

Реферат. Стецишин Р. В. **ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ УРЕТЕРОЛІТОТРИПСІЇ ПРИ ЛІКУВАННЯ СКЛАДНИХ КАМЕНІВ СЕЧОВОДИВ.** Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна. - e-mail: urology.kharkiv@gmail.com. **Мета:** провести порівняльний аналіз особливостей ендоскопічної операції у хворих зі складними каменями сечоводу за використання ультразвукової та лазерної уретеролітотрипсії. Порівняльний аналіз перебігу оперативного втручання - контактної ультразвукової літотрипсії в групах хворих зі «стандартними» і «складними» каменями сечоводу та контактної лазерної літотрипсії у пацієнтів з каменями розмірами < 1,0 см і > 1,5 см показав безперечні переваги останньої в лікуванні пацієнтів зі «складними» каменями сечоводу. При проведенні енергетичної дії лазерного літотриптора відбувається ефективна дезінтеграція каменя на дрібні фрагменти, що не потребують додаткової тракції їх для видалення з просвіту сечоводу. Оперативне втручання відбувається при ідеальній візуалізації операційного поля, продуктивність лазерної літотрипсії настільки висока, що дозволяє за мінімальний час зруйнувати досить великі конкременти високої щільності. При цьому не відбувається додаткової травматизації стінки сечоводу та його інтрамурального відділу, що сприяє виконанню операції без ускладнень різного ступеня тяжкості.

Ключові слова: камені сечоводу, ультразвукова контактна літотрипсія, лазерна контактна літотрипсія.

Сечокам'яна хвороба є основним клінічним та економічним тягарем для сучасних систем охорони здоров'я. Міжнародні епідеміологічні дані свідчать про те, що поширеність сечокам'яної хвороби (СКХ) зростає і становить близько 14% протягом життя [1, 2], а частота рецидивів протягом 10 років - 50% і більше [3]. Хоча середній вік пацієнтів з СКХ становить від 40 до 60 років, спостерігається тривожне зростання кількості дітей з діагнозом «сечокам'яна хвороба» [4].

Це зростання є багатофакторним: тепла погода, зневоднення та метаболічний синдром роблять свій внесок у розвиток сечокам'яної хвороби [5]. Крім того, технологічний прогрес і широке використання методів візуалізації збільшили ймовірність випадкових каменів [6]. Постійно зростаюча поширеність сечокам'яної хвороби безпосередньо впливає на ресурси системи охорони здоров'я. За останні два десятиліття кількість уретероскопій, що виконуються з приводу сечокам'яної хвороби, збільшилася на 252% [3]. Це підкреслює важливість освіти та адаптації способу життя в спробах запобігти каменеутворенню.

Розвиток малоінвазивних хірургічних методик для лікування пацієнтів, які страждають на СКХ, значною мірою залежав від розвитку медицини і технологічного прогресу в галузі симуляції та лазерних технологій. Ці досягнення прискорили еволюцію сучасних методів видалення конкрементів, включаючи уретероскопію, черезшкірну нефролітотомію і ударно-хвильову літотрипсію.

Нині методом вибору для уролога під час лікування каменів сечоводу є контактна уретеролітотрипсія з використанням семиригідного уретроскопа. При цьому можливе використання як ультразвукового, так і лазерного літотриптора [7].

Безсумнівно, лазерна уретролітотрипсія є значно більш витратною опцією, ніж ультразвукова контактна дезінтеграція каменів. При використанні останньої не виникає проблем при дробленні каменів, розташованих у нижній 1/3 сечоводу, розмірами до 1 см, які мають відносно невисоку щільність - до 1200 од. Хаунсфілда [8].

Метою роботи став порівняльний аналіз особливостей ендоскопічної операції у хворих зі складними каменями сечоводу за використання ультразвукової та лазерної уретролітотрипсії.

Матеріали та методи. При виконанні уретероскопії ми використовували напівжорсткий уретероскоп 8F/9.8F компанії RICHARD WOLF GmbH (Німеччина) і відеосистеми з ендокамерами виробництва фірм R. Wolf (Німеччина) і Olympus (Японія). Для дезінтеграції конкрементів використовували ультразвуковий літотриптор R. Wolf (Німеччина), а лазерну літотрипсію виконували за допомогою лазерного літотриптора «Richard Wolf Tower 30+». Як розчин для іригації використовували 0,9% розчин натрію хлориду.

Операцію виконували під спінальною або перидуральною анестезією. У всіх випадках проводили рутинну антибіотикопрфілактику з використанням фторхінолонів або цефалоспоринів.

Просування уретероскопа сечоводом здійснювали за допомогою провідника. Як останній використовували сечовідний катетер 4 Fr, який проводили під прямим візуальним контролем.

Для менш травматичного проведення уретероскопа через інтрамуральний відділ сечоводу використовували техніку «взуттєвого рижка (shoe horn)», після введення провідника в гирло на глибину до 1,5 см, уретероскоп поворачивали на 180°, водночас відбувалася дилатація гирла завдяки натягу передньої стінки інтрамурального відділу струною, уретероскоп вводили «під струну». Після проведення приладу через інтрамуральний відділ, його розгортали у вихідну позицію.

У разі неможливості проведення уретероскопа через інтрамуральний відділ сечоводу через невідповідність діаметра гирла й уретероскопа з огляду на природні причини або стриктури виконували дилатацію вічок за допомогою бужів. Для цього використовували стандартний набір уретеральних бужів від 6 до 9 Fr. Останні проводили по струні-провіднику під контролем цистоскопа в інтрамуральний відділ сечоводу на глибину до 1,5 см. Ускладнень при використанні цього методу розширення гирла сечоводу не відзначено.

Для з'ясування ефективності контактної лазерної літотрипсії (КЛЛ) нами також було проведено порівняльний аналіз тривалості різних етапів уретеролітотрипсії при використанні ультразвукового й лазерного літотриптора на підставі аналізу відеозаписів. При цьому ми порівнювали результати хронометражу під час виконання контактної ультразвукової літотрипсії (КУЛ) у 46 пацієнтів зі «стандартними» і 36 хворих зі «складними» каменями, що локалізувалися в н/3 сечоводу. Окрім цього, нами проведено аналіз ходу оперативного ендоскопічного втручання у 44 пацієнтів зі «складними» каменями в/3 сечоводу при розмірах каменю < 1,0 см і щільністю > 1500 НУ, а також у 38 пацієнтів зі «складними» каменями нижніх відділів сечоводу при розмірах від 1,5 см до 2,4 см і щільністю також > 1500 НУ, яким проводили КЛЛ.

Також був проведений аналіз відеозапису операції, на підставі якого виокремлено декілька етапів операції уретеролітотрипсії й проведено їхній хронометраж від моменту виявлення вічка сечоводу до видалення уретероскопа. Ми враховували середній час усіх основних моментів операції: подолання інтрамурального відділу сечоводу, візуалізації каменя й огляду операційного поля, деструкції каменя за допомогою зонда ультразвукового або лазерного літотриптора, видалення фрагментів каменя щипцями, установки сечовідного стента (табл. 1).

Розміри конкрементів у пацієнтів перших трьох груп достовірно не відрізнялися, дорівнюючи в середньому $0,83 \pm 0,06$ см у пацієнтів зі «стандартними» та $1,02 \pm 0,64$ і $0,92 \pm 0,31$ см у хворих зі «складними» каменями ($p > 0,5$). Тільки в останній групі розміри конкрементів були достовірно великими й становили $2,41 \pm 0,21$ см ($p < 0,5$). Щільність конкрементів в усіх групах пацієнтів зі «складними» каменями була значно вищою, ніж у групі зі «стандартними» каменями й становила відповідно $639,58 \pm 24,52$ НУ, $1784,05 \pm 67,03$

HU, 1981,22±94,01 HU, 1695,73±81,09 HU (відмінності з групою хворих зі «стандартними» каменями за величиною цього показника достовірні, $p < 0,1$, достовірність відмінностей показника в інших групах відсутня, $p > 0,5$).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз тривалості різних етапів контактної уретеролітотрипсії у пацієнтів зі «стандартними» і «складними» конкрементами нижньої третини сечоводу

Різна варіабельність каменів сечоводу	«Стандартні» камені КУЛ (n=46)	«Складні» камені КУЛ (n=36)	«Складні» камені до 1 см КЛЛ (n=44)	«Складні» камені 1,5-2,4 см КЛЛ (n=38)
	Абс. розмір показника, М±m	Абс. розмір показника, М±m	Абс. розмір показника, М±m	Абс. розмір показника, М±m
Розміри каменя, см	0,83±0,26	1,02±0,64	0,92±0,31	2,41±0,21
Щільність каменя, HU	639,58±24,52	1784,05±67,03	1981,22±94,01	1695,73±81,09
Загальна тривалість операції, хв.	14,20±1,15	27,84±2,41	11,31±0,85	17,31±2,11
Подолання інтрамурального відділу сечоводу, хв.	1,25±0,32	1,11±0,34	1,31±0,54	1,45±0,73
Візуалізація й огляд конкременту, хв.	1,01±0,44	0,91±0,23	3,21±0,47	1,24±0,56
Деструкція каменя, хв.	8,44±0,52	17,58±0,90	4,21±0,72	10,67±0,79
Кількість фрагментів	3,07±0,76	7,24±1,03	0,92±0,31	1,71±0,27
Видалення фрагментів каменя, хв.	1,05±0,35	5,06±0,51	0	0
Стентування	1,75±0,52	2,05±0,44	1,75±0,34	1,81±0,47
Тривалість операції при погіршеній візуалізації операційного поля	1,06±0,39	9,47±1,08	0	0

Примітка: достовірність відмінностей зазначено в тексті роботи.

Загальна тривалість операції була найменшою в групі хворих зі складними каменями розмір

ами < 1,0 см при використанні контактної лазерної літотрипсії і становила 11,31±0,85 хв. У хворих зі «стандартними» конкрементами тривалість оперативного втручання становила в середньому 14,20±1,15 хв, що не було достовірно більше ($p < 0,5$), ніж у попередній групі.

У пацієнтів групи зі «складними» каменями розмірами > 1,5 см, де використовували лазерну літотрипсію, тривалість операції становила 17,31±2,11 хв, що було недостовірно більше, ніж при ендоскопічному лікуванні «стандартних» каменів з використанням ультразвукового зонда (14,20±1,15 ($p > 0,5$)). У пацієнтів групи зі «складними» каменями при використанні ультразвукової літотрипсії, незважаючи на розміри каменя < 1,5 см, тривалість операції була найбільшою і становила 27,84±2,41 хв (відмінності достовірні порівняно з іншими групами, $p < 0,01$).

При аналізі тривалості різних етапів операції, виявлено низку особливостей. Такий етап операції, як виявлення вічка сечоводу, подолання інтрамурального його відділу, був приблизно однаковим в усіх групах і тривав у середньому 1,25±0,32 хв у пацієнтів зі «стандартними» конкрементами, 1,11±0,34 хв – у пацієнтів зі «складними» каменями при лікуванні за допомогою КУЛ, 1,31±0,54 хв – у хворих зі «складними» каменями розмірами < 1,0 см і 1,45±0,73 хв при «складних» каменях розмірами > 1,5 см. В обох останніх групах використовували контактну лазерну літотрипсію (відмінності недостовірні, $p > 0,5$).

Наступний етап операції - візуалізація каменя, огляд зони майбутньої

уретеролітотрипсії в середньому забрав $1,01 \pm 0,44$ хв у пацієнтів зі «стандартними» конкрементами, $0,91 \pm 0,23$ хв у пацієнтів зі «складними» каменями сечоводу, деструкцію яких здійснювали шляхом контактної ультразвукової літотрипсії, $1,24 \pm 0,56$ хв у пацієнтів зі «складними» каменями розмірами від 1,5 до 2,4 см (у групі, де використовували контактну лазерну літотрипсію) (відмінності не достовірні, $p > 0,5$). Цей етап операції був найтривалішим у групі зі «складними» каменями до 1 см при використанні лазерної літотрипсії і становив $3,21 \pm 0,47$ хв (відмінності достовірні порівняно з показниками інших груп, $p < 0,01$). Ця особливість пов'язана з локалізацією каменя у верхніх відділах сечоводу, що, безперечно, ускладнювало досягнення зони стояння каменя в сечоводі та подовжувало загальний час усього втручання.

Тривалість ключового етапу операції, а саме: дезінтеграції конкременту шляхом підведення до нього енергії від зонду літотриптора – була найменшою ($4,21 \pm 0,72$ хв) у пацієнтів зі «складними» каменями розмірами $< 1,0$ см. Це, без сумніву, пов'язано з високою ефективністю лазерної літотрипсії. Середній час дезінтеграції «стандартних» каменів за допомогою ультразвукового зонда був тривалішим і становив $8,44 \pm 0,52$ хв ($p < 0,1$). І це, незважаючи на те, що щільність цих конкрементів була найменшою при розмірах до 1 см. «Складні» камені розмірами від 1,5 см до 2,4 см вдавалося зруйнувати за $10,67 \pm 0,79$ хв, а «складні» камені за допомогою контактної ультразвукової літотрипсії руйнували значно довше - $17,58 \pm 0,90$ хв ($p < 0,01$, відмінності достовірні).

При руйнуванні конкрементів за допомогою ультразвукової літотрипсії середня їх кількість у хворих із «стандартними» каменями становила $3,07 \pm 0,76$, а у хворих зі складними каменями $7,24 \pm 1,03$. При використанні лазерної літотрипсії середня кількість фрагментів була $0,92 \pm 0,31$ у хворих зі «складними» каменями розмірами $< 1,0$ см і $1,71 \pm 0,27$ см - при «складних каменях» розмірами $> 1,5$ см. Необхідно відмітити, що максимальні розміри таких фрагментів не перевищували 2 мм, фрагменти відходили самостійно при видаленні уретероскопа, додаткової їх тракції за допомогою щипців або кошика Dormia не було потрібно.

У групі зі «стандартними» каменями на видалення фрагментів щипцями було витрачено в середньому $1,05 \pm 0,35$ хв, у групі зі «складними» конкрементами після ультразвукової літотрипсії тривалість видалення фрагментів становила $5,06 \pm 0,51$ хв. Водночас після лазерної літотрипсії в усіх випадках необхідності видалення фрагментів не було: вони відходили з просвіту сечоводу самостійно услід за видаленням уретероскопа. Середня тривалість стентування в усіх групах хворих достовірно не відрізнялася, становлячи відповідно до $1,75 \pm 1,12$ хв, $2,05 \pm 0,44$ хв, $1,75 \pm 0,34$ хв, $1,81 \pm 0,47$ хв ($p > 0,5$).

Висновки

Порівняльний аналіз перебігу оперативного втручання - контактної ультразвукової літотрипсії в групах хворих зі «стандартними» і «складними» каменями сечоводу та контактної лазерної літотрипсії у пацієнтів з каменями розмірами $< 1,0$ см і $> 1,5$ см показав безперечні переваги останньої в лікуванні пацієнтів зі «складними» каменями сечоводу. При проведенні енергетичної дії лазерного літотриптора відбувається ефективна дезінтеграція каменя на дрібні фрагменти, що не потребують додаткової тракції їх для видалення з просвіту сечоводу. Оперативне втручання відбувається при ідеальній візуалізації операційного поля, продуктивність лазерної літотрипсії настільки висока, що дозволяє за мінімальний час зруйнувати досить великі конкременти високої щільності. При цьому не відбувається додаткової травматизації стінки сечоводу та його інтрамурального відділу, що сприяє виконанню операції без ускладнень різного ступеня тяжкості.

Література:

1. Pietropaolo A, Proietti S, Geraghty R, Skolarikos A, Papatsoris A, Liatsikos E, Somani BK. Trends of 'urolithiasis: interventions, simulation, and laser technology' over the last 16 years (2000-2015) as published in the literature (PubMed): a systematic review from European section of Uro-technology (ESUT). World J Urol. 2017 Nov;35(11):1651-1658. doi: 10.1007/s00345-017-2055-z.

2. Rukin N, Siddiqui Z, Chedgy E, Somani BK. Trends in upper tract stone disease in England: evidence from the hospital episodes statistics (hes) database. *Urol Int.* 2017;98(4):391–396. doi: 10.1159/000449510.
3. Geraghty R, Jones P, Somani BK (2017) Worldwide trends of urinary stone disease treatment over the last two decades: a systematic review. *J Endourol.* doi:10.1089/end.2016.0895 [DOI] [PubMed]
4. Türk C, Petrik A, Sarica K et al (2016) Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology. http://uroweb.org/wp-content/uploads/22-Urolithiasis_LR_full.pdf. Accessed April 2017
5. Geraghty R, Proietti S, Traxer O, Archer M, Somani BK (2017) Worldwide impact of warmer seasons on the incidence of renal colic and kidney stone disease: evidence from a systematic review of literature. *J Endourol.* doi:10.1089/end.2017.0123
6. Wong Y, Cook P, Roderick P, Somani BK. Metabolic syndrome and kidney stone disease: a systematic review of literature. *J Endourol.* 2016;30(3):246–253. doi: 10.1089/end.2015.0567.
7. Rob S, Bryant T, Wilson I, Somani BK. Ultra low dose, low dose and standard dose CTKUB: is there a difference? Results from a systematic review of literature. *Clin Radiol.* 2017;72(1):11–15. doi: 10.1016/j.crad.2016.10.005.
8. Bosshard P, Stritt K, Roth B. Prise en charge de la lithiase urétérale [Overview of ureteral stone management]. *Rev Med Suisse.* 2020 Dec 2;16(717):2321-2324.

Внесок авторів / authors' contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ХНМУ (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 06.01.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування